

BIM and CIM Implementation in Curitiba's Urban Public Management

Julianna Crippa¹, Maurício Costa Luis², Gilberto Costa³

¹IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Brasil, jcrippa@ippuc.org.br ²IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Brasil, mluis@ippuc.org.br ³IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Brasil, gcosta@ippuc.org.br

Resumo

A implementação do Building Information Modeling (BIM) e do City Information Modeling (CIM) na Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) decorre de um processo estruturado iniciado em 2018 no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). A criação do LaBIM-PMC, aliada à constituição de instâncias de governança estratégica e técnica, configurou-se como elemento central para a difusão da metodologia. O Plano de Implantação BIM/CIM, organizado em cinco etapas, delineou a adoção gradual, contemplando ações de curto, médio e longo prazos. Os avanços incluem a consolidação de projetos-piloto e a formulação de diretrizes institucionais, enquanto os principais desafios relacionam-se à maturidade digital das equipes e à integração intersetorial. A partir de diagnóstico recente, priorizou-se a formação conceitual antes do aprofundamento de ferramentas. A experiência de Curitiba demonstra que a transformação digital na gestão pública requer, além de recursos tecnológicos, mudanças culturais e estruturais, constituindo referência para outras administrações.

Keywords: Urban Planning, Infrastructure, Governance, Public Management, Digital Transformation.

DOI: [10.5281/zenodo.18356735](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356735)

1. Introdução

O Laboratório de Modelagem da Informação da Construção da Prefeitura Municipal de Curitiba (LaBIM-PMC), vinculado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), coordena a implementação da Modelagem da Informação da Construção (BIM) e da Modelagem da Informação da Cidade (CIM) no âmbito da administração municipal.

A criação do LaBIM-PMC está alinhada à Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, estabelecida pelo Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024 (BRASIL, 2024), que orienta a adoção dessa metodologia no setor público brasileiro, além de atender às diretrizes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021 (BRASIL, 2021), que prevê a preferência pelo uso de tecnologias e processos inovadores nas contratações públicas.

Sua implantação foi viabilizada por meio de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no âmbito do Programa BID Pró-Cidades, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), cabendo ao IPPUC a responsabilidade pela operacionalização e infraestrutura do laboratório. Entre 2021 e 2023, aproximadamente R\$ 4,57 milhões foram investidos na estruturação do LaBIM-PMC e na adoção do BIM, destinados à aquisição de rede lógica, equipamentos, softwares, licenças e hardware, além da contratação de consultorias especializadas para suporte técnico.

Com base nessa infraestrutura tecnológica e institucional, a implementação das metodologias BIM e CIM no município tem como objetivos principais: (i) acelerar a execução das obras e ações previstas no Plano de Governo, no Plano Diretor e nos Planos Setoriais; (ii) ampliar a transparência da gestão pública, promovendo maior participação social; (iii) otimizar o uso dos investimentos públicos; (iv) melhorar a qualidade dos projetos elaborados internamente e pelos parceiros; (v) fomentar ambientes de trabalho colaborativos; (vi) reduzir retrabalhos e revisões; (vii) aumentar a assertividade e reduzir os custos de construção; (viii) integrar equipes multidisciplinares, otimizando prazos de análise de projetos; e (ix) gerenciar a operação e manutenção dos empreendimentos públicos de forma inteligente e eficiente.

2. Desenvolvimento

A implementação das metodologias BIM e CIM em administrações públicas representa uma transformação significativa nos processos de planejamento, contratação e gestão de obras. O BIM, consolidado internacionalmente como metodologia que integra dimensões geométricas e não geométricas de projetos, permite maior interoperabilidade, colaboração e confiabilidade no ciclo de vida dos empreendimentos (Eastman et al., 2011; Succar, 2009). No contexto da gestão pública, o BIM é reconhecido como instrumento de transparência e eficiência (Volk, Stengel & Schultmann, 2014).

2.1. A Modelagem da Informação da Construção (BIM)

A literatura aponta o BIM como eixo de transformação digital da cadeia AECO, promovendo integração entre agentes, simulações antecipadas e melhor controle de custos e prazos (Sacks et al., 2018). Normas internacionais como a série ISO 19650 (ABNT, 2022a; 2022b) padronizam processos de gestão da informação, estabelecendo parâmetros para ambientes comuns de dados e troca estruturada de informações.

No setor público, a adoção do BIM está alinhada a políticas de inovação e governança digital, sendo institucionalizada em diversos países como requisito em licitações (Kassem & Succar, 2017). No Brasil, a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM (BRASIL, 2024) e a Lei nº 14.133/2021 (BRASIL, 2021) consolidam a obrigatoriedade progressiva da metodologia em contratações públicas, criando um marco regulatório para estados e municípios.

2.2. A Modelagem da Informação da Cidade (CIM)

Enquanto o BIM atua no nível de edificações e infraestrutura, o CIM expande a abordagem para a escala territorial, integrando sistemas de informação geográfica (GIS) e modelos digitais urbanos. Essa

integração é reconhecida como um avanço essencial para cidades inteligentes, pois amplia as análises espaciais e de sustentabilidade (Wang, Pan & Luo, 2019).

A literatura recente demonstra que a convergência entre BIM e GIS cria a base para o desenvolvimento de gêmeos digitais urbanos e para a gestão integrada do ambiente construído e natural (Liu et al., 2017; Zhu et al., 2022; Batty, 2018).

2.3. Governança BIM/CIM e Capacitação Institucional

A adoção do BIM e CIM em governos locais exige estruturas de governança bem definidas e investimentos contínuos em capacitação (Gu & London, 2010). Segundo Succar (2009), a maturidade BIM é alcançada em etapas evolutivas, da adoção inicial até a integração plena dos processos de gestão.

O fortalecimento de instâncias estratégicas e técnicas, como comissões e núcleos especializados, constitui um elemento essencial para a consolidação de práticas consistentes e sustentáveis de implementação. A experiência de Curitiba ilustra a relevância do tripé conceitual proposto por Succar (2009), composto por políticas, processos e tecnologia, como fundamento para o avanço da modernização digital na gestão pública.

No caso brasileiro, iniciativas municipais como as desenvolvidas em Curitiba representam exemplos pioneiros de integração BIM/CIM em escala urbana. Essas experiências reforçam a importância do tripé de políticas, processos e tecnologias proposto por Succar (2008), demonstrando que a modernização urbana demanda tanto inovação tecnológica quanto mudança cultural e organizacional.

3. Método

O projeto do novo Inter 2 foi instituído, em 2019, como projeto-piloto oficial do IPPUC para a implementação da metodologia Modelagem da Informação da Construção (BIM) na Prefeitura Municipal de Curitiba. A experiência teve início com a requalificação de 38 km de infraestrutura viária, abrangendo múltiplos ativos urbanos, incluindo reformas de terminais, implantação de novos binários de tráfego, priorização semafórica e monitoramento eletrônico de faixas exclusivas.

Essa iniciativa também fundamentou o sucesso do projeto do Terminal Capão da Imbuia, no qual a modelagem da informação da construção foi empregada para aprimorar o desenvolvimento e o controle do projeto. Entre os principais benefícios observados destacam-se: a redução do tempo de projeto, a melhoria na tomada de decisão durante as fases de fiscalização e a elevação da precisão e da qualidade das entregas. Tais resultados consolidaram a experiência como referência para a adoção do BIM em projetos públicos no município.

Além do Novo Inter 2, outros projetos estruturantes de Curitiba passaram a incorporar, de forma parcial, a utilização da metodologia BIM. No âmbito do Projeto BRT Leste-Oeste e Sul, o uso do BIM foi direcionado exclusivamente ao desenvolvimento dos projetos dos terminais e do entorno viário, sem abranger a totalidade do corredor nem as obras de canaletas.

3.1. A modelagem da informação da cidade (CIM)

O Laboratório de Modelagem da Informação da Construção (LaBIM-PMC) também é responsável pela disseminação do conceito de Modelagem da Informação da Cidade (CIM) na Prefeitura Municipal de Curitiba, promovendo a integração da metodologia BIM à plataforma GeoCuritiba, desenvolvida e gerenciada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).

O CIM amplia o conceito da Modelagem da Informação da Construção (BIM) para a escala urbana, associando a modelagem digital a sistemas de informações geográficas (GIS), permitindo a representação de elementos naturais e edificados do território.

Em Curitiba, a implementação do CIM é viabilizada pela alimentação contínua da plataforma GeoCuritiba, que centraliza a gestão territorial do município. A plataforma integra aplicativos, painéis interativos e bases de dados georreferenciadas, com informações que abrangem desde a modelagem topográfica obtida por levantamentos LiDAR até o detalhamento de edificações e modelos tridimensionais realísticos.

Entre os serviços disponíveis no GeoCuritiba destacam-se o Mapa Cadastral, que reúne dados oficiais dos imóveis; a Base Cartográfica estruturada segundo as diretrizes da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE); e o aplicativo Curitiba 3D, que possibilita visualizações realísticas, simulações de sombreamento e medições de características urbanas. O sistema também integra informações administrativas internas, como alvarás, registros imobiliários e dados de lotes confrontantes, promovendo a consolidação de dados em um ambiente único e acessível.

A estruturação do CIM, alimentada pelo GeoCuritiba e conectada ao Hipervisor Urbano, configura-se como uma ferramenta estratégica para o planejamento urbano e a gestão pública inteligente. A integração de grandes volumes de dados espaciais e administrativos viabiliza diagnósticos mais precisos, subsidia políticas públicas eficientes e contribui para a construção de uma Curitiba mais inteligente, conectada e sustentável.

3.2. Estrutura de Governança BIM/CIM na PMC

O LaBIM-PMC atua como coordenador técnico responsável pela disseminação das metodologias BIM (Modelagem da Informação da Construção) e CIM (Modelagem da Informação da Cidade) na Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), integrando ações voltadas à modernização dos processos internos. A equipe é composta por quatro profissionais: um coordenador do LaBIM, um coordenador BIM e dois consultores contratados com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), um especializado em edificações e outro em sistemas viários.

O modelo de governança BIM/CIM da Prefeitura é estruturado em duas instâncias complementares: a Comissão de Disseminação da Tecnologia BIM (CBIM) e o Núcleo BIM (NBIM). A Comissão BIM, criada formalmente pelo Decreto Municipal nº 166/2022 (CURITIBA, 2022), possui caráter estratégico e é responsável pela formulação da Estratégia BIM Municipal, atualmente em fase final de elaboração para futura publicação. Entre suas atribuições estão: estruturar diretrizes alinhadas às estratégias nacional e estadual; acompanhar atividades relacionadas ao BIM; analisar investimentos em ferramentas e capacitação; emitir pareceres sobre projetos que envolvam a metodologia; gerenciar recursos tecnológicos; divulgar informações e promover a disseminação do uso do BIM na administração municipal.

Já o Núcleo BIM, de caráter técnico-operacional, iniciou suas reuniões em outubro de 2024 e tem sua formalização por decreto prevista para 2025. Suas funções incluem propor diretrizes técnicas, estruturar processos e fluxos de trabalho, selecionar ferramentas BIM/CIM, definir papéis e responsabilidades, gerir a capacitação dos servidores, avaliar a qualidade dos processos implementados e identificar tendências tecnológicas para futura adoção. A Figura 1 apresenta a estrutura organizacional da governança BIM/CIM e sua integração com o LaBIM-PMC.

Figura 1: Estrutura organizacional do LaBIM-PMC e da governança BIM/CIM na PMC

Fonte: Acervo IPPUC.

O LaBIM-PMC atua como agente técnico de gestão da informação (ABNT, 2022a; 2022b) no IPPUC, coordenando a implementação do BIM/CIM na Prefeitura e oferecendo suporte à estrutura de governança municipal, que envolve diversas secretarias. Assim, é responsável por definir critérios e padrões para a contratação de projetos e obras públicas em BIM/CIM, apoiar a disseminação das práticas e contribuir, junto com a CBIM, para a formulação da Estratégia BIM/CIM da PMC.

Entre suas principais atividades destacam-se: o apoio na contratação de projetos em BIM; a aquisição de softwares e equipamentos; a contratação de consultores especializados; o desenvolvimento de termos de referência e do padrão de Plano de Execução BIM (BEP) para o IPPUC. Além disso, o LaBIM-PMC promove ações de capacitação e sensibilização interna, desenvolvendo apostilas e manuais de apoio, como o manual para auditoria de modelos BIM e o *template* padrão de Revit para edificações. Atua na análise e auditoria dos Planos de Execução BIM apresentados pelas empresas contratadas, no suporte à gestão de projetos colaborativos via plataformas como Autodesk Docs e Navisworks, e na auditoria de modelos entregues. A capacitação contínua dos servidores é um dos pilares da estratégia de disseminação da cultura BIM/CIM. Com essas ações, o LaBIM-PMC consolida seu papel central na modernização dos processos de planejamento e execução da infraestrutura urbana de Curitiba, contribuindo para a transparência e eficiência na gestão pública.

A estrutura de governança pode ser sintetizada também na Tabela 1, que destaca as funções estratégicas e técnicas de cada instância.

Quadro 1: Estrutura da Governança BIM/CIM da PMC

Comissão BIM (CBIM) – Estratégico	Núcleo BIM (NBIM) – Técnico
Estruturar a Estratégia BIM/CIM Municipal	Propor diretrizes técnicas e processos BIM/CIM
Acompanhar atividades BIM/CIM	Definir papéis e responsabilidades
Analisar investimentos em ferramentas e capacitações	Selecionar softwares e ferramentas BIM/CIM
Emitir pareceres sobre projetos BIM/CIM	Gerir a capacitação dos servidores municipais
Gerenciar recursos tecnológicos de BIM	Avaliar qualidade dos processos implementados
Divulgar e disseminar a metodologia BIM	Identificar e incorporar novas tendências BIM/CIM

Fonte: Acervo IPPUC.

4. Resultados

A implantação da metodologia BIM/CIM na Prefeitura Municipal de Curitiba foi construída de forma progressiva a partir de 2018, por meio de ações estratégicas de aquisição de tecnologias, capacitação de servidores, desenvolvimento de manuais e estruturas de governança. A sequência dessas iniciativas estruturantes consolidou a base para a disseminação da cultura BIM/CIM na administração pública municipal.

A linha do tempo evidencia marcos importantes, como a criação do LaBIM-PMC (2019), o desenvolvimento do primeiro termo de referência para projetos urbanos viários em BIM (2020), a disseminação de conceitos BIM para servidores do IPPUC e da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (UTAG), a publicação do decreto que formalizou a Comissão BIM (2022) e a consolidação do Núcleo BIM como instância técnica da PMC (2024). As ações de capacitação alcançaram mais de 250 servidores municipais, preparando o ambiente institucional para a plena adoção da metodologia. A contratação de um ambiente colaborativo de dados (CDE) ilimitado e a integração com plataformas como o GeoCuritiba reforçam o compromisso da cidade com a inovação, a sustentabilidade e a eficiência na gestão pública.

A implementação do Modelagem da Informação da Construção (BIM) e do Modelagem da Informação da Cidade (CIM) na Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) foi estruturada de forma progressiva, por meio de ações estratégicas iniciadas em 2018 e intensificadas a partir de 2021. Com o objetivo de consolidar essa transformação digital no planejamento urbano, o IPPUC, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), contratou a consultoria Ernst & Young para a

elaboração e execução do Plano de Implantação do BIM e do CIM no âmbito municipal, formalizado pelo SDP nº 010/2022.

A Figura 2 apresenta a linha do tempo que organiza cronologicamente essas ações, evidenciando os principais marcos da trajetória de implementação.

Figura 2: Linha do tempo das ações de implementação do BIM/CIM na PMC

Fonte: Acervo IPPUC.

O Plano de Implantação BIM/CIM foi desenvolvido em cinco etapas principais, organizadas de maneira a garantir a absorção gradual das novas práticas e tecnologias pela estrutura administrativa da Prefeitura. As etapas foram organizadas da seguinte maneira:

- Diagnóstico (2023)
- Plano de Implantação (2024)
- Projeto Piloto (A definir)
- Operação Assistida e Suporte (A definir)
- Capacitação contínua (775 horas previstas).

A primeira etapa consistiu no diagnóstico institucional, realizado em 2023, no qual foram levantados e analisados os processos relacionados à cadeia AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação) nas diversas secretarias municipais. Esse diagnóstico envolveu o levantamento de bases de dados existentes, integração com sistemas legados, análise de legislações vigentes, identificação de perfis profissionais, ranqueamento de dificuldades e expectativas, mapeamento de macroprocessos ("As-Is"), identificação de oportunidades de melhoria e realização de análise SWOT.

A segunda etapa resultou na formulação do Plano de Implantação propriamente dito, finalizado em 2024. Essa fase envolveu a revisão do macrofluxo de atividades ("To-Be"), a definição de um plano de atualização do parque tecnológico, o estabelecimento de um plano de comunicação e treinamentos, a elaboração de orientações para instruções técnicas internas, a construção de um *roadmap* de ações e a criação de manuais e guias de aplicação do BIM.

O Plano contempla ainda uma terceira etapa, atualmente em fase de preparação, que prevê a execução de projetos-piloto em BIM em áreas selecionadas, com o objetivo de testar e ajustar os processos implantados. A quarta etapa envolverá a operação assistida e suporte técnico às secretarias durante a execução dos primeiros projetos, garantindo o acompanhamento da transição para a nova metodologia. A quinta etapa, já iniciada, consiste em um robusto programa de capacitação, com mais de 775 horas de treinamento previstas, combinando atividades teóricas, práticas e de sensibilização para o corpo técnico da PMC.

A implantação da metodologia BIM/CIM na Prefeitura de Curitiba está alinhada às melhores práticas internacionais de gestão da informação em projetos e ativos construídos, conforme

estabelecido na série de normas ABNT ISO 19650 (ABNT 2022a, 2022b), que padroniza os processos de organização, digitalização e troca de informações durante todo o ciclo de vida das construções.

O cronograma de implantação foi estruturado em um *roadmap* dividido em três horizontes temporais, apresentado na Figura 3.

Figura 3: Roadmap de Iniciativas para Implementação do BIM/CIM na PMC

Fonte: Ernst&Young (2024). Acervo IPPUC.

No curto prazo (2024), estão previstas ações como a expansão do Núcleo BIM/CIM para todas as secretarias da PMC, a aquisição de novos hardwares, a expansão do ambiente de dados comuns (CDE) para toda a estrutura municipal, a implementação de processos de modelagem e fiscalização de projetos, e a execução de projetos-piloto em BIM.

No médio prazo (2025–2028), as iniciativas previstas incluem a análise crítica das ações implementadas, a atualização de diretrizes, normativos, *templates* e bibliotecas, a expansão das contratações de projetos em BIM, a estruturação de um CDE próprio da PMC, a consolidação da orçamentação de obras em BIM, a integração dos modelos desenvolvidos ao GeoCuritiba e a execução-piloto de obras públicas e serviços de manutenção em BIM.

Já no longo prazo (2029–2034), o foco será na análise crítica contínua das iniciativas, no fortalecimento da base CIM da cidade, na automação da inserção de projetos executivos e "as-built" na plataforma GeoCuritiba, na expansão da aplicação do BIM em serviços de manutenção urbana, na implementação de análises de sustentabilidade no licenciamento urbano e na integração de análises de mobilidade (trânsito e pedestres) no modelo CIM.

É importante ressaltar que o Plano de Comunicação e Treinamentos BIM/CIM, assim como os demais instrumentos vinculados ao plano de implantação, são considerados documentos "vivos", ou seja, passíveis de revisão e atualização contínua conforme as necessidades institucionais e o avanço da maturidade digital das equipes.

Durante as reuniões com os representantes do Núcleo BIM das demais secretarias, verificou-se que ainda existem dificuldades em compreender com clareza as metas e responsabilidades atribuídas a cada órgão, além de diferenças significativas nos níveis de maturidade e experiência com a metodologia BIM/CIM.

Diante desse cenário, foi iniciado um processo de personalização das metas, planos e treinamentos para cada secretaria, de modo que cada uma tenha um plano próprio e adaptado à sua realidade operacional, ao seu estágio de maturidade e aos objetivos específicos de sua área de

atuação. Essa abordagem busca tornar o processo de implantação mais efetivo, participativo e alinhado às competências e demandas reais de cada equipe, promovendo uma evolução equilibrada e consistente em toda a estrutura da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Além da organização das ações, o Plano de Implantação previu um *Roadmap* específico de treinamentos, abrangendo capacitações para uso de softwares BIM/CIM, modelagem de projetos arquitetônicos, instalações prediais, infraestrutura urbana, obras de arte especiais, orçamentação, planejamento de obras, visualização 3D e introdução à programação visual. Essas capacitações têm como objetivo fortalecer a capacidade técnica dos servidores municipais para o uso pleno das tecnologias implantadas, conforme indicado na Figura 4.

Figura 4: Roadmap de Treinamentos em BIM e CIM para os servidores da PMC

Fonte: Ernst&Young (2024). Acervo IPPUC.

5. Discussões

A implementação do BIM e CIM no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), por meio do LaBIM-PMC, representa um marco importante na modernização dos processos de planejamento urbano e execução de projetos de infraestrutura da cidade. A experiência acumulada ao longo dos últimos anos permitiu a identificação de avanços significativos, mas também revelou desafios estruturais e operacionais que precisam ser superados para a plena consolidação dessas metodologias no setor público.

Diante desse diagnóstico, foi decidido que a execução do *roadmap* de Treinamentos de software proposto inicialmente pela EY será adiada. Optou-se, de forma estratégica, por reforçar primeiramente a capacitação em conceitos fundamentais, aplicações práticas e processos BIM/CIM, antes de avançar para a formação em ferramentas específicas. Essa decisão busca assegurar que todos os servidores envolvidos possuam um entendimento mínimo comum dos princípios e finalidades do BIM, favorecendo uma implantação mais sólida e homogênea em toda a estrutura da administração municipal.

Nesse contexto, a consolidação do Núcleo BIM/CIM e aquisição de infraestrutura adequada são elementos fundamentais para garantir a consolidação do modelo. Além disso, a capacitação em larga escala de servidores de diferentes secretarias reforça o caráter transversal da iniciativa e amplia a capacidade institucional da Prefeitura de Curitiba na adoção dessas tecnologias.

Recentemente, os membros do Núcleo BIM da PMC participaram de uma capacitação promovida por meio do Canal BIM, fruto de convênio firmado entre a PMC e a SEIL/PR. Durante essa capacitação,

foi possível constatar diferenças no grau de maturidade em BIM entre as equipes. Enquanto os servidores do IPPUC, da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (UTAG) demonstraram maior domínio dos conceitos e aplicações práticas, em função dos treinamentos realizados nos últimos anos, os membros de outras secretarias, que tiveram apenas três horas de capacitação teórica fornecidas pela EY, complementadas por cases apresentados nas reuniões do Núcleo BIM, ainda apresentam dificuldades para compreender seu papel no processo e visualizar os impactos que a implementação do BIM poderá trazer para suas rotinas de trabalho.

Assim, conclui-se que os objetivos iniciais da implantação do BIM e CIM no IPPUC foram, em parte, atingidos, sobretudo no que diz respeito à estruturação institucional, desenvolvimento de diretrizes e execução de projetos piloto. No entanto, os desafios identificados apontam para a necessidade de continuidade dos investimentos, aprimoramento dos processos de contratação, maior integração entre agentes públicos e privados e ampliação da maturidade digital das equipes envolvidas. As lições aprendidas neste processo representam contribuições valiosas para outras administrações públicas que buscam implementar estratégias semelhantes, e oferecem subsídios importantes para novas pesquisas sobre a aplicação do BIM e do CIM em políticas públicas urbanas.

A experiência acumulada ao longo da implantação do BIM e CIM na Prefeitura Municipal de Curitiba demonstra que a modernização dos processos urbanos exige mais do que a adoção de novas tecnologias: requer mudanças culturais, integração entre setores e capacitação contínua. O caminho percorrido até aqui consolida bases sólidas para a transformação digital da gestão pública e oferece um modelo valioso de referência para outras cidades que almejam construir ambientes urbanos mais eficientes e inteligentes.

Referências

- ABNT. (2022a). *ABNT NBR ISO 19650-1: Organização e digitalização de informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações – Gerenciamento da informação usando modelagem da informação da construção – Parte 1: Conceitos e princípios*. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- ABNT. (2022b). *ABNT NBR ISO 19650-2: Organização e digitalização de informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações – Gerenciamento da informação usando modelagem da informação da construção – Parte 2: Fase de entrega de ativos*. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- Batty, M. (2018). Digital twins. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 45(5), 817–820. <https://doi.org/10.1177/2399808318796416>
- BRASIL. (2021, 1º de abril). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. Diário Oficial da União.
- BRASIL. (2024, 22 de janeiro). *Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024: Institui a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM*. Diário Oficial da União.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (2nd ed.). Wiley.
- Gu, N., & London, K. (2010). Understanding and facilitating BIM adoption in the AEC industry. *Automation in Construction*, 19(8), 988–999. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2010.09.002>
- Kassem, M., & Succar, B. (2017). Macro BIM adoption: Comparative market analysis. *Automation in Construction*, 81, 286–299. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.04.005>
- Liu, X., Wang, X., Wright, G., Cheng, J. C. P., Li, X., & Liu, R. (2017). A state-of-the-art review on the integration of Building Information Modeling (BIM) and Geographic Information System (GIS). *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/ijgi6020053>
- Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (3rd ed.). Wiley. ISBN 978-1-119-287537

- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Succar, B. (2009). Building information modelling maturity matrix. In J. Underwood & U. Isikdag (Eds.), *Handbook of research on building information modeling and construction informatics: Concepts and technologies* (pp. 65–103). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-928-1.ch004>
- Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings: Literature review and future needs. *Automation in Construction*, 38, 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023>
- Wang, H., Pan, Y., & Luo, X. (2019). Integration of BIM and GIS in sustainable built environment: A review and bibliometric analysis. *Automation in Construction*, 103, 41–52. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.03.005>
- Zhu, J., Wu, P., Zhang, M., & Li, H. (2022). BIM/GIS data integration from the perspective of information flow: A comprehensive review. *Automation in Construction*, 135, 104068. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104068>